

Frederik Smit & Geert Driessen

Achtergronden

Ouders hebben een direct belang bij het reilen en zeilen van de school in verband met de schoolcarrière van hun kinderen. De ouderlijke betrokkenheid en invloed kan in de praktijk op schoolniveau tot uiting komen in geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie, zoals zitting nemen in het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. Maar dat kan ook in min of meer informele, niet-geïnstitutionaliseerde vormen, zoals participeren in de ouderaad en deelname aan individuele activiteiten voor de school.

Het besef groeit dat voor het bestrijden van onderwijsachterstanden de basisschool als enige instelling niet toereikend is. Van oudsher wordt het betrekken van ouders van kinderen uit achterstandssituaties bij de school als een belangrijk beleidsinstrument gezien om de kloof tussen gezin en school enigszins te overbruggen. Al rond 1970 waren er projecten waarin onderwijs en welzijn samen werkten om de onderwijsachterstanden te overbruggen. Een voorbeeld hiervan was de *Spel- en opvoedwinkel* in de Oosterparkwijk in Groningen (Van Kessel e.a., 1982). Vooral het laatste decennium laat in tal van oude wijken in de grote steden de opkomst zien van educatieve voor- en naschoolse programma's voor achterstandsleerlingen. Zo experimenteerden een aantal scholen met de verlengde schooldag, waarbij kinderen na schooltijd een educatief interessant programma wordt aangeboden, variërend van huiswerkklassen tot muzikale vorming (Van Erp e.a., 1997). Ook trachten meer en meer basisscholen een specifieke peuterspeelzaal als voortraject van de eigen school te mobiliseren. Ten slotte is het aantal programma's en projecten gericht op het ondersteunen van ouders in achterstandssituaties bij de opvoeding van hun jonge kinderen (*Instapje, Opstapje, Overstap, Spelvoorlichting aan huis*) de laatste jaren snel gegroeid. Inmiddels zijn tienduizenden kinderen bij deze projecten betrokken (geweest). De projecten worden mede gefinancierd door het ministerie van VWS. Afstemming van deze activiteiten op maatregelen van scholen ontbreekt volgens de informatie uit diverse gemeenten. De beide ministeries, alsook vele gemeenten, zien in dat afstemming belangrijk is. Momenteel doen sommige gemeenten moeite om dat te realiseren.

Eerder onderzoek

Het cohortonderzoek primair onderwijs (Prima) is in 1994/1995 van start gegaan met een eerste meting onder 692 basisscholen en 97 scholen voor speciaal onderwijs (iobk, mlk, om). Met behulp van een twintigtal instrumenten (toetsen, vragenlijsten) verzamelden onderzoekers informatie bij scholen, directies, groepsleraren, leerlingen en hun ouders. In

1996/1997 is de tweede meting geweest op 622 basisscholen en 102 scholen voor speciaal onderwijs. De derde meting (1998/1999) heeft plaatsgevonden onder circa zeshonderd scholen. Op deze manier is informatie verzameld bij directeuren en leraren op deze scholen en bij vijfduizend leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 en hun ouders. Een overzicht van de stand van zaken over ouders en educatieve voorzieningen ontbrak echter. Daarom is aan de begeleidingsgroep van het Primacohort gevraagd daarover vragen te stellen aan de directeuren en leraren van scholen die deelnemen aan de 1998-ronde.

De afgelopen jaren heeft de onderwijsinspectie voor het primair onderwijs een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt belangrijke kwaliteitsaspecten van het onderwijs tegelijk en in hun onderlinge samenhang te bezien en te waarderen: het integraal schooltoezicht (ist). Als onderdeel van het ist van 1997 (proeffase 150 scholen) en 1998 (800 scholen) is de kwaliteit van de externe contacten en de kwaliteit van contacten met ouders in kaart gebracht. Uit de resultaten van 1998 blijkt dat in algemene zin (ruim) negentig procent van de scholen 'meer sterk' dan 'zwak' scoren op het onderhouden van externe contacten en contacten met ouders en/of verzorgers. De schoolverslagen geven additionele informatie over de aard van contacten met voor- en naschoolse projecten en de aard van contacten met ouders.

In de ist-bestanden is enige, summiere, informatie te vinden over ouderparticipatie en de afstemming met voor- en naschoolse voorzieningen. Onderwijsachterstanden van leerlingen hangen samen met de geringe opleiding van ouders (Driessen e.a., 1995). Scholen dragen vervolgens nog bij aan de onderwijsachterstanden tijdens de schoolloopbaan doordat de leraren leerlingen uit lagere milieus onderschatten (Jungbluth, 1993). Deze bevindingen hebben geleid tot de overtuiging dat de kloof tussen school- en thuiscultuur van achterstandsgroepen overbrugd of verkleind dient te worden. Betrokkenheid van ouders bij de school is een van de middelen om school en gezin meer op elkaar af te stemmen. Onderzoek daarnaar kan zich richten op de vorm, de inhoud en de beoogde effecten (Smit, 1991).

Het schoolteam kan uit verschillende soorten strategieën kiezen waarmee doelstellingen met ouderbetrokkenheid te bereiken zijn. Strategieën die schoolteams hanteren om ouders te laten participeren bij het onderwijs veronderstellen een visie van het team op de school als gemeenschap waar ouders een rol in kunnen spelen. Zogezegd een grondhouding dat onderwijs op school en opvoeding thuis in elkaars verlengde liggen, ouders en leraren gezamenlijke waarden hebben, een gevoel van saamhorigheid, het bestaan van een bondgenootschap c.q. partnerschap met gemeenschappelijke doelen (Smit & Claessen, 1997). Epstein (1995) hanteert een indeling van zes typen van ouderbetrokkenheid: voorzien in basisvoorwaarden, communicatie, vrijwilligershulp, steun thuis, besluitvorming, samenwerking tussen school en *community*.

Uit onderzoek blijkt dat vooral de pedagogische inzet van ouders thuis - speciaal het instructieve gedrag van ouders die aanzetten tot informeel leren door het kind - de grootste effecten

sorteren (Meijnen, 1996). Afstemming zou juist gezocht moeten worden in de leervoorwaarden: het verkleinen van de culturele verschillen tussen thuis en school. Vooral wanneer de school intervenueert in gezinnen kan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs een belangrijke rol spelen bij het beter afstemmen van opvoeding en onderwijs en de optimalisering van de onderwijskansen (Meijnen, 1996). Voorwaarden voor participatie van (migranten)ouders zijn onder meer (Smit, 1991; Van Veen & Van Erp, 1995, 1997): het scheppen van een klimaat dat ouders uitnodigt te participeren, een herkenbaar patroon ontwikkelen in de manier waarop leraren met ouders omgaan en informatie uitwisselen, het afstemmen van de schoolcultuur op de ouderpopulatie, contactvormen creëren die bij ouders aanslaan. Daaraan voorafgaand is een voorwaarde dat het primaire proces van overdracht in de school goed verzorgd is en leraren zich optimaal inzetten voor hun werk (Meijnen, 1996). Een belangrijke kindfactor is de prestatiemotivatie en een positief gevoel voor school (Gelauff-Hanzon, 1996).

De samenwerking tussen scholen en voorschoolse educatieve voorzieningen hebben als doelstelling de startpositie van vooral allochtone kinderen te optimaliseren. Veel projecten worden ad hoc uitgevoerd en hebben geen structurele basis. Het is van belang onderscheid te maken tussen drie typen projecten: methodiekontwikkelingsprojecten op grootstedelijk of landelijk niveau, uitvoeringsprojecten op lokaal niveau, en projecten op lokaal niveau die een bepaalde doelgroep een integraal aanbod van diverse activiteiten en programma's willen bieden en hiervoor veel aandacht besteden aan samenwerking en coördinatie (Gelauff-Hanzon, 1996). Naschoolse educatieve voorzieningen bieden leerlingen een educatief programma na schooltijd (Van Erp, 1997).

Over de evaluatie van het ovb zijn diverse publicaties verschenen (bijvoorbeeld Mulder, 1996). Daarnaast zijn diverse artikelen verschenen die ingaan op de relatie tussen ouders, achterstandsscholen en voor- en naschoolse educatieve voorzieningen (bijvoorbeeld Van Erp & Van Veen, 1993; Driessen, Mulder & Jungbluth, 1995; Van Kuyk, 1996; Gelauff-Hanzon, 1996). Daaruit blijkt dat de contacten met ouders doorgaans niet optimaal verlopen.

Voor het betrekken van ouders bij het onderwijs zijn de volgende variabelenblokken van belang (zie schema 1).

Schema 1: Variabelenblokken relatie ouders, (oab-)basisscholen en voor- en naschoolse educatieve voorzieningen

Probleemstelling en onderzoeksopzet

In ons onderzoek staan de derde Prima-meting (1998/1999) en het ist-bestand 1998 centraal. We hebben secundaire analyses uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op vier onderzoeksvragen. Voor het beantwoorden van de laatste vraag waren overigens aanvullende casestudies nodig.

1. Welke strategieën ontwikkelen scholen om ouders bij de school te betrekken?
2. Welke strategieën zijn succesvol?
3. Welke samenwerkingsverbanden tussen achterstandsscholen en voor- en naschoolse educatieve voorzieningen zijn er?
4. Hoe zijn deze samenwerkingsverbanden tot stand gekomen?

Het onderzoek viel uiteen in de volgende drie fasen.

1. Analyse en beschrijving van onderdelen van Prima-cohort wat betreft bevordering ouder-

- betrokkenheid bij basisonderwijs en samenwerking met voor- en naschoolse voorzieningen (Prima-cohort 1998/1999). Gericht op de vragen 1, 2 en 3.
2. Analyses van schoolverslagen IST op het onderdeel contacten scholen met externe instanties en ouders, en een case-survey. Eveneens vragen 1, 2 en 3.
 3. Verdieping kennis over de samenwerkingsverbanden tussen scholen en voor- en naschoolse educatieve voorzieningen en ontstaansgeschiedenis gebaseerd op casestudies. Vraag 4.

Ouderbetrokkenheid en voorschoolse voorzieningen

In de eerste deelstudie hebben we op basis van de Prima-gegevens een aantal kenmerken betreffende ouderparticipatie en voorschoolse voorzieningen nader geanalyseerd. Daarbij richtten we ons vooral op de relatie tussen drie typen van informatie: een aantal contextuele achtergrondkenmerken, een serie kenmerken van ouderparticipatie en -betrokkenheid en voorschoolse voorzieningen, en enkele cognitieve en niet-cognitieve effectmaten. Het uiteindelijke doel van de analyses was zowel de directe werking van ouderbetrokkenheid en voorschoolse voorzieningen (o&v) op de effectmaten te bekijken, alsook de mediërende werking hiervan op de relatie tussen achtergrondkenmerken en effectmaten. Als achtergrondvariabelen zijn gebruikt: de schoolachtergrondkenmerken urbanisatiegraad, schoolgrootte, percentage allochtone achterstandsl leerlingen en percentage autochtone achterstandsl leerlingen, en het leerlingachtergrondkenmerk sociaal-etnische herkomst. De effectmaten bestaan uit: taal- en rekenscores, welbevinden, zelfvertrouwen en onderwijsondersteunend thuis klimaat. Na een eerste beschrijving van de verdelingen van de o&v-variabelen te hebben gegeven, zijn de samenhangen gepresenteerd van de achtergrondvariabelen met de o&v-variabelen en de effectmaten. Daarna hebben we de samenhangen onderzocht tussen de o&v-variabelen en effectmaten. Vervolgens voerden we een analyse uit waarbij de samenhangen tussen alle variabelen in één keer zijn weergegeven, om zodoende inzicht te krijgen in de zelfstandige werkingen van de variabelen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat vooral scholen met veel allochtone leerlingen veel extra inspanning verrichten op het gebied van ouderparticipatie en voorschoolse voorzieningen. Scholen vinden dat ook nuttig, maar dat het directe effect van al deze activiteiten hebben we in deze studie niet kunnen aantonen. Dit wil niet zeggen dat er ook geen effecten zijn - op basis van de huidige gegevens kunnen we ze in elk geval niet zichtbaar maken.

Contacten scholen met externe instanties en ouders

Het doel van dit onderzoeksdeel was op basis van schoolverslagen inzicht te krijgen op

verschillende verschijningsvormen van samenwerkingsverbanden tussen school, ouders en voor- en naschoolse voorzieningen. Er hebben twee groepen scholen onderscheiden: honderd scholen die de inspectie beoordeelde als relatief hoogscorend op externe relaties en relaties met ouders, en honderd scholen die een relatief lage beoordeling kregen. Bij de analyses hebben we gebruik gemaakt van een 'case-survey': een mengvorm tussen een casestudie en een survey. In deze mengvorm zijn delen van de schoolbeschrijvingen van de inspectie (kwalitatieve tekstmateriaal over externe contacten en contacten met ouders) op de volgende kenmerken gecodeerd: inhoud van ouderbetrokkenheid (visie van school en leraren op de competentie van ouders), motieven van ouderbetrokkenheid (standaard versus maatwerk) en strategieën van ouderbetrokkenheid (mate van overleg). Vervolgens zijn analyses toegepast om een beeld te krijgen van de samenwerkingsverbanden tussen school, ouders en voor- en naschoolse voorzieningen. Bij zo'n kwart van de scholen is ontbrekende of verdiepende informatie gevraagd.

Op bijna tweederde van de scholen die de inspectie als sterk beoordeelde, worden de ouders ook als expliciet competent beschreven. Op zwak beoordeelde scholen is dit slechts 37 procent. Omgekeerd beschrijft ruim een tiende van de sterke scholen de ouders als niet-competent, terwijl dit bij ruim een kwart van de zwakke scholen het geval is.

Bijna tweederde van de sterke scholen streeft naar maatwerk in ouderparticipatie. Bij zwakke scholen is dit bij minder dan eenderde het geval.

Er is geen significant verschil tussen sterke en zwakke scholen in de mate waarin structureel overleg met de ouders plaatsvindt. Op sterke scholen vindt wel meer ad hoc-overleg plaats dan op zwakke scholen.

Verdere uitsplitsing van de groep sterke scholen laat zien dat het zwak respectievelijk sterk zijn van oudercontacten de grootste differentiatie aanbrengt in vooral motieven en strategieën. Van de sterke scholen streeft rond tweederde op dit vlak naar maatwerk, terwijl dit bij de zwakke scholen slechts bij eenderde het geval is.

Ook is er een significant verschil tussen zwakke en sterke 'oudercontact-scholen' wat betreft de strategie. Zwakke scholen hebben vaker geen overleg, terwijl scholen die op oudercontacten en externe contacten als sterk te boek staan, meer structureel overleg met de ouders voeren.

Samenvattend kunnen we stellen dat de sterk- en zwak-beoordeling van de inspectie terug te vinden is in de verschillende aspecten van ouderbetrokkenheid, maar niet in een mate dat gesproken kan worden van een volledige overlap. De schoolverslagen geven een extra beschrijving van de manieren waarop scholen invulling geven aan de ouderbetrokkenheid.

Ook kunnen de verschillende aspecten van ouderbetrokkenheid in een veelheid van combinaties voorkomen.

(Het functioneren van samenwerkingsverbanden tussen scholen en voor- en naschoolse educatieve voorzieningen is nog in uitvoering.)

Nabeschuwing

Op het eerste gezicht lijkt de ouderbetrokkenheid in het onderwijs redelijk optimaal te functioneren. Maar nadere analyse leert dat het betrekken van ouders bij het beleid van de school en het accepteren van ouders in een dialoog over de kwaliteit van het onderwijs op veel scholen geen praktijk is. Het behoort niet tot de attitude om na te gaan welk beeld ouders van de school hebben en wat de verwachtingen van de ouders zijn van het onderwijsaanbod. Het begrip partnerschap tussen ouders en school wordt vaak ten onrechte gebruikt om de ongelijkwaardige relatie tussen ouders en school te maskeren. De relatie ouders-school zou meer in het teken van samenwerking en overleg moeten komen. De school zou de ouders nadrukkelijker als partij moeten gaan zien, om in samenwerking de gestelde onderwijs- en opvoedingsdoelen te kunnen realiseren.

Literatuur

- Driessen, G., Mulder L. & Jungbluth, P. (1995). Educational Opportunities, Class and Ethnicity. In: T. Wotherspoon & P. Jungbluth (eds.). *Multicultural education in a changing global economy. Canada and the Netherlands*. Munster/New York: Waxmann.
- Epstein, J.L. (1995). School-family-community partnerships: caring for the children we share. In: *Phi Delta Kappan*, mei 1995, pp. 701-712.
- Erp, M. van, Koopman, P. & Voncken, E. (1997). *Het experiment verlengde schooldag in het basisonderwijs*. Amsterdam: SCO-KI.
- Gelauff-Hanzon, C.W. (red.) (1996). *Onderwijsvoorlichting: incidenteel of structureel? Analyse van projecten voor allochtone ouders en leerlingen*. PEWA rapport 5, Leiden: PEWA.
- Jungbluth, P. (1993). Pygmalion and the effectiveness of 'black'schools: teacher's stereotypes and hidden goal differentiations towards ethnic minorities. In: *Tijdschrift voor Onderwijs-research*, 18, 2, pp. 99-110.

Hutjes, J.M. & Buuren, J.A. van (1992). *De gevalstudie. Strategie van kwalitatief onderzoek*. Meppel: Boom.

Kessel, N. van, e.a. (1982). *De spel- en opvoedwinkel in de Oosterparkwijk. Evaluatie onderwijsstimuleringsbeleid samenwerking school-welzijnswerk: case 5*. Nijmegen: ITS.

Kuyk, J.J. (1996). Peuterspeelzalen en de relatie ouders en school; perspectieven voor de toekomst. In: Autar, K., C. Gelauff-Hanzon, M. de Jong & G. Walraven (red.). *Ouders en school. Strategieën voor versterking van de relatie tussen ouders en school*. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Meijnen, G.W. (1996). Ouderparticipatie van concept tot praktijk. In: Autar, K., C. Gelauff-Hanzon, M. de Jong & G. Walraven (red.). *Ouders en school. Strategieën voor versterking van de relatie tussen ouders en school*. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.

Smit, F. (1991). *De rol van ouderparticipatie in het basisonderwijs. Een onderzoek naar vorm, inhoud en effecten van ouderparticipatie in het basisonderwijs*. Nijmegen: ITS.

Smit, F. & Claessen, J. (1997). Rapport Adviescommissie Medezeggenschap 'WMO- waarborg voor gelijkwaardigheid'. In: *School en Wet*, jaargang 42/77, 6, pp. 7-10.

Veen, A. & Erp, M. van (1995, 1997). *Stappen op weg naar onderwijsondersteuning. Deel I: Allochtone ouders in Rotterdam over de relatie tussen ouders en basisschool. Deel II: Basisscholen in Rotterdam over de relatie met de ouders*. Amsterdam/Rotterdam: SCO-KI/FAO.